

PATOGÊNESE DE DOENÇAS VIRAIS

Lorena Rodrigues de Souza
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: A patogênese das doenças virais envolve diferentes processos que explicam como os vírus causam alterações no hospedeiro. A gravidade da doença depende tanto da virulência do vírus quanto da condição do animal, incluindo fatores como imunidade, estado nutricional e até infecções associadas. Dessa forma, o mesmo vírus pode provocar quadros distintos em diferentes indivíduos. A interação vírus-hospedeiro pode ter vários desfechos: em alguns casos não ocorre infecção, em outros pode haver apenas uma infecção assintomática, mas também podem surgir doenças agudas, crônicas ou até tumores. Além disso, os vírus podem se espalhar de forma localizada, permanecendo no ponto de entrada, ou se disseminar pelo organismo através do sangue e da linfa, caracterizando a viremia. Um exemplo clássico de disseminação generalizada é a cinomose canina. O tropismo viral é outro ponto essencial, pois determina quais tecidos ou células serão infectados. Ele depende da presença de receptores celulares, do ciclo de divisão celular e até de fatores ambientais, como pH e temperatura. Isso explica por que certos vírus só se replicam em locais específicos, como o parvovírus que precisa de células em intensa multiplicação. A resposta do hospedeiro ocorre de várias formas: barreiras inespecíficas, produção de interferons, anticorpos neutralizantes e ação de linfócitos citotóxicos. Porém, alguns vírus conseguem escapar por mecanismos como imunossupressão, infecções persistentes e latência. Por fim, a excreção viral garante a disseminação para outros hospedeiros, fechando o ciclo da infecção. Assim, compreender a patogênese viral é fundamental para entender a variabilidade dos sinais clínicos e desenvolver medidas de prevenção e controle em Medicina Veterinária.

Palavras-chave: imunidade; patogênese viral; tropismo; vírus.

Pathogenesis of viral diseases – ABSTRACT: The pathogenesis of viral diseases involves different processes that explain how viruses cause alterations in the host. The severity of the disease depends both on the virulence of the virus and on the condition of the animal, including factors such as immunity, nutritional status, and concurrent infections. Thus, the same virus can produce distinct outcomes in different individuals. The virus-host interaction can result in several outcomes: in some cases, no infection occurs; in others, there may be only an asymptomatic infection, but acute or chronic diseases, or even tumors, may also develop. Furthermore, viruses can spread in a localized manner, remaining at the entry site, or disseminate throughout the organism via blood and lymph, characterizing viremia. A classic example of generalized dissemination is canine distemper. Viral tropism is another essential aspect, as it determines which tissues or cells will be infected. It depends on the presence of cellular receptors, the stage of the cell division cycle, and even environmental factors such as pH and temperature. This explains why certain viruses replicate only in specific sites, such as parvovirus, which requires rapidly dividing cells. The host response occurs in several ways: nonspecific barriers, interferon production, neutralizing antibodies, and cytotoxic lymphocyte activity. However, some viruses are able to evade these defenses through mechanisms such as immunosuppression, persistent infections, and latency. Finally, viral excretion ensures dissemination to other hosts, completing the infection cycle. Thus, understanding viral pathogenesis is essential for interpreting the variability of clinical signs and for developing preventive and control measures in Veterinary Medicine.

Keywords: immunity; viral pathogenesis; tropism; virus.

Como citar:

SOUZA, L. R.; SIMÕES, R. S. Q. Patogênese de doenças virais. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17032985